

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧАЩИХСЯ

Хомидов Хусниддин Купайсинович

Шахрисабзский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры «Теория начального образования»

Умирова Мохинур Мирзо қизи

Студентка группы 4-22БТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14540477>

Аннотация: В современной системе образования вопрос формирования национальных ценностей у учащихся имеет большое значение. Образовательный процесс – это не только воспитание, но и обеспечение развития учащихся как личности, воспитание их в уважении к культуре, истории и традициям своего народа. В данной статье мы поговорим об основных направлениях и методах, которые следует реализовывать в процессе формирования национальных ценностей у студентов.

Ключевые слова: ценность, наследие, культура, общество, национальные ценности, дружба, сотрудничество, нравственное воспитание, патриотический дух, фольклорные события, традиции.

Важно предоставить студентам возможность узнать об историческом наследии, культуре и обычаях своего народа. Для этого важно, чтобы в школах проводились уроки истории, культурные мероприятия, выставки и семинары. Знакомство учащихся с великими личностями, историческими событиями и культурными достижениями своего народа повышает их чувство гордости за свою страну. Наряду с национальными ценностями важно формировать у студентов этические нормы. Обучение учащихся моральным ценностям справедливости, честности, ответственности и гуманности поможет им выбрать правильный путь в жизни. Для достижения этой цели необходимо проводить уроки нравственного воспитания в школах, давать учащимся возможность учиться делать этический выбор через проблемные ситуации. Проведение мероприятий, направленных на развитие у студентов взаимоуважения, дружбы и сотрудничества, поможет улучшить их социальные навыки. Образовательный процесс играет важную роль не только в предоставлении знаний, но и в воспитании подрастающего поколения в национальном духе и самосознании. И формирование национальных ценностей в образовании воспитанников является актуальным вопросом на сегодняшний день. К национальным ценностям относятся культурное

наследие, обычаи и историческая память своего народа, язык, религия, социальное происхождение, традиции этой земли. Приобщение учащихся к национальной культуре поможет им понять себя. Учащиеся знакомятся с богатой культурой своего народа на уроках национального искусства, музыки, танцев и традиций в учебных заведениях.

В процессе воспитания учащихся он играет важную роль в формировании национальных ценностей, привитии им патриотизма, уважения к культуре, традициям и обычаям. Этот процесс включает в себя несколько ключевых аспектов.

Изучение национальной культуры и истории: Обучая учащихся истории, культуре, обычаям и традициям своего народа, можно повысить их гордость и уважение к своей нации. Эта цель может быть достигнута с помощью уроков истории, культурных мероприятий, выставок и других мероприятий в школах.

Язык и литература: Повышение интереса учащихся к языку, литературе и культуре посредством изучения и развития узбекского языка, являющегося государственным языком Узбекистана, а также преподавания произведений ведущих деятелей узбекской литературы. Через национальный язык и литературу учащиеся узнают образ мышления и эмоции своего народа. Используя образцы узбекской литературы, классических и современных произведений, студенты разовьют свои эстетические чувства и получают более глубокое понимание национальных ценностей. Через язык сохраняется и передается из поколения в поколение национальное наследие и ценности.

Патриотическое воспитание: Важно привить студентам дух патриотизма, научить их служить своей стране, испытывать чувство ответственности за ее историю и будущее. Эти ценности, в свою очередь, играют важную роль в воспитании их как активных, ответственных и трудолюбивых людей в обществе. С этой целью могут быть организованы различные ежегодные праздники, памятные мероприятия и уроки военно-патриотической науки. Особое внимание следует уделять развитию этих ценностей на занятиях и в различных видах деятельности.

Уважение к традициям: Следует проводить обучение учащихся национальным обычаям и традициям, проведение мероприятий, направленных на их сохранение и развитие, таких как национальные праздники, фольклорные мероприятия и другие культурные мероприятия.

Нравственное воспитание: это процесс формирования у личности моральных норм, ценностей и принципов, который определяет, как человек ведет себя в социальной жизни. Нравственное воспитание студентов играет важную роль в их личностном и общественном развитии. Важно формировать у студентов такие этические нормы, как национальные ценности, ответственность, справедливость и честность, готовить их к активному участию в общественной жизни.

Сотрудничество с родителями и обществом: Установление сотрудничества с родителями и обществом в образовательном процессе, вовлечение их в образовательный процесс, ориентация на совместное развитие национальных ценностей. Это сотрудничество оказывает положительное влияние на личностное, социальное и академическое развитие студентов. Развитие взаимодействия и сотрудничества между родителями, образовательными учреждениями и широкой общественностью будет способствовать повышению качества образования и обеспечению удовлетворенности учащихся. Родители играют важную роль в воспитании своих детей в нравственности и моральных ценностях. Их поведение и ценности влияют на становление их детей как личностей. Крайне важно, чтобы родители принимали активное участие в воспитании своих детей. Это, в свою очередь, повышает их мотивацию к чтению и обучению и помогает им тесно общаться с учителями.

В нашей стране более эффективно организуется работа по повышению духовности молодежи и дальнейшему развитию у нее чувства духовного совершенства. То есть, сегодня, в нашей прессе, средствах массовой информации, литературе, кино и театре в целом, вечная история наших предков, внесших большой вклад в развитие мира в области искусства, на этой основе проводится важная работа по повышению чувства гордости в сердцах нынешнего поколения за свое духовное наследие.

В учебных заведениях, которые являются важной частью духовного образования, наблюдается значительный рост этой работы. Проведение уроков по предметам «Образование» и «Методика преподавания дисциплины» в школах и профессионально-технических училищах и высших учебных заведениях, являющихся центром образования, является важным фактором дальнейшего обогащения их духовного кругозора, формирования качеств, присущих нашим национальным ценностям.

«Если тело жизни общества — это экономика, то его душа и дух — это духовность. Первое – это сильная экономика, основанная на рыночных принципах. Второе – сильная духовность, основанная на богатом наследии наших предков и национальных ценностях», «Идеология нового Узбекистана, которую мы создаем, будет идеей добра, гуманизма, гуманизма. В их основе лежат несколько тысячелетних жизненных концепций и ценностей нашего народа, сказал Президент.

Только та страна, которая принимает и разделяет такие общечеловеческие ценности, как гуманность, добро и честность, может быть близка и понятна народам всего мира и принята в мировое сообщество. Только с ними можно установить равноправные, взаимовыгодные отношения.

Представление человека о национальности – это не только представление, но и чувство. Это чувство воплощается в человеке в виде понимания и переживания истории, психики, современного состояния и особенностей нации. Без национального сознания и гордости человеку трудно представить, что он понимает национальные ценности, не чувствуя, к какой национальности он принадлежит. Пока существуют нации, национальные идеологии, национальные отношения, национальные чувства, национальные ценности будут сохраняться. Всякая попытка лишить народ национальных ценностей является величайшим преступлением перед историей и человечеством.

Ценности – это богатство нашего общества, наша национальная гордость, уважение к национальным ценностям – главное звено уважения к самой нации. Наши национальные ценности, формировавшиеся на протяжении тысячелетий, в сочетании с культурными и духовными богатствами, созданными в современную эпоху, ускорят наше развитие, внесут вклад в обеспечение идеологического и духовного очищения. Поэтому сохранение ценностей, их защита и возвышение имеют большое значение как в жизни человека, так и в развитии общества.

Список использованной литературы:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева Верховному Меджлису «Слово народа» 28 декабря 2018 года
2. Из выступления М.Мирзиёева на совещании по повышению духовности. 2021. 19 января.
3. Духовность и совершенство. Книга 3. (Духовные публикации. Республиканский центр духовности и просвещения). Т.; 1997. б 54.

4. Еламанович, О, Э (2022, октябрь). Причины конфликтов в семейных отношениях. В архиве конференций (стр. 1-7)
5. Очилова Файёза Мансуровна. «О большом вкладе Хазрата Навои в современное созревание нашего родного языка» (НАЧАЛЬНОЕ «ВНУТРЕННЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ») GOLDEN BRAIN 1.33 (2023): 37-41.
7. Бойкобилова Нилуфар «SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNI BOSHQARUV JARAYONIGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH (BOSHLANG 'ICH TA'LIM)». GOLDEN BRAIN 1.33 (2023): 85-88.
8. Khomidov, Khusniddin Kupaysinovich. "COOPERATION BETWEEN STATE AND PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE MEANINGFUL ORGANIZATION OF YOUTH LEISURE ACTIVITIES." Thematics Journal of Social Sciences 7.3 (2021).
9. Homidov, H. K. "TALABALARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA JAMOAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI
10. MUVOFIQLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI VA TAKOMILLASHTIRISH YO 'LLARI." Экономика и социум 5-1 (108) (2023): 83-87.
10. Khomidov, Khusniddin Kupaysinovich. "COOPERATION BETWEEN STATE AND PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE MEANINGFUL ORGANIZATION OF YOUTH LEISURE ACTIVITIES." Thematics Journal of Social Sciences 7.3 (2021).
11. Купайсинович, Хомидов Хусниддин. "ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ СИФАТИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ РОЛИ." НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ-2021 1: 561.